

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhoub - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Dr. Samar Ghani Al-Hamdani - University of Mosul – Irak

Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul – Iraq

Sekretery - Secretariat - سكرتريا

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - الفهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبيه والمستوى العلمي لمنتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د. بثينة حسين علي اوحيد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغري الجنس و التخصص
ا.م. د. سيف إساعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د.مختار بوفرة.د.يوسف لعجيلات
د.قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د.شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

97..... دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب
د.ة. السعيدة دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 110
Ghizlane Machraoui

123..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية)
نعاق هجيرة، الرتبة

135..... كفايات التقويم الذاتي الميتامعرفي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً
الأستاذة: داغجي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik
Önerileri..... 148

Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı
Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik
Bir Değerlendirme..... 155

Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 167
Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21. Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 187
Dr. Hacer Çetin

"Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France.....	203
PhD. Res. Ass. Özge Özbek	
Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi.....	208
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi.....	223
Doç. Dr. Handan Yalvaç	
Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması.....	235
Doç. Dr. Sami Baskın	
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz	
Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri.....	260
Doç. Dr. Esra Karakuş Umar	
Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki	
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Öğrenme Stratejileri ile İlgili Çalışmaların Bibliyografyası.....	270
Yüksek Lisans Öğrencisi Esra Yılmaz	
Doç. Dr. Sami Baskın	
Eğitsel Oyunların Sözcük Öğretimi Üzerindeki Etkileri ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Analizi: Bir Meta Sentez Çalışması.....	283
Doç. Dr. Sami Baskın	
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş	

301.....لنظريات الحديثة في تعليم اللغات

د. عبد الوهاب زيدان

7. Sınıf Öğrencilerinin Optik Konusunun Öğretiminde Yavaş Geçişli Animasyon Tekniği
Kullanılması Hakkında Görüşleri 316

Zeynep Yalınalp

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Uygulamalı Derslerin Önemi ve İşlevleri Üzerine Aday
Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi..... 323

Prof. Dr. Ali Göçer

Türkiye Cumhuriyeti 1924 Yılı İlk Mektepler Müfredat Programında Yer Alan Fen Dersleri
..... 334

İlker Bilen Özer

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Ortaöğretim Öğrencilerinin PISA Okuma Becerileri Formatında Soru Yazma Çalışmaları ile
Üst Düzey Düşünme ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi..... 340

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Arş. Gör. Dila Can

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Cihat Bağ

Üst Düzey Okuduğunu Anlama Becerilerini Ölçen PISA Formatında Başarı Testi
Geliştirilmesi 365

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Yüksek Lisans Öğrencisi Hacer Harmankaya

Öğr. Gör. İrem Tay

- İlkokul Matematik Dersinde Problem Çözme Becerisi Üzerine 2022-2024 Yılları Arasında Yapılan Ulusal Tezlerin Eğilimleri..... 387
Doç. Dr. Yasin Gökbulut
Ensar Nemutlu
- Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ödevlere Yönelik Görüşleri 399
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Büyükbayraktar
Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep Kübra Kazan
- Fizik Kavramının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarında Yaptığı Çağrışımlar 406
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Büyükbayraktar
- Türkiye’de “Zihinsel Engel ve Spor” İle İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 413
Doç. Dr. İzzet Karakulak
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi Hadi Aktaş
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
- Türkiye’de Rekreasyon ve Spor ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi..... 422
Doç. Dr. İzzet Karakulak
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi Ezindar Yıldırım
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
- Spor Yapıp Yapmama Durumunun Disleksili Çocuklarda İletişim Becerisine Etkisi..... 431
Fatma Nur Arslan
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Türkiye’de Rekreasyon ve Spor ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi

Doç. Dr. İzzet Karakulak
Mardin Artuklu Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi Ezindar Yıldırım
Mardin Artuklu Üniversitesi

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Bartın Üniversitesi

Özet

Bu araştırmada Türkiye’de rekreasyon ve spor ile ilgili yapılmış lisansüstü çalışmaların incelenerek derlenmiştir. Ulusal tez merkezi üzerinden 32 tez çalışması elde edilmiştir. Bu çalışmaların 4 tanesi doktora, 1 tanesi bilim uzmanlığı tezi ve 27 tanesinin yüksek lisans tezi olduğu görülmüştür ancak bu tez çalışmalarından 2 yüksek lisans ve 1 doktora tezine ulaşamamıştır. Tez derleme çalışmamız 25 yüksek lisans, 1 bilim uzmanlığı ve 3 doktora tezi üzerinden yapılmıştır. Toplamda 29 lisansüstü çalışma incelenmiştir. Bu çalışmaların 24 farklı üniversitede yapıldığı belirlenmiştir. Bu üniversitelerden Selçuk Üniversitesi 3 tez ile en çok çalışmayı yapan üniversite olmuştur. Ayrıca son yıllarda çalışmaların sayısının arttığı tespit edilmiştir. En çok tez çalışması yapılan yıl 5 tez ile 2023 yılı olduğu görülmüştür. Ancak çalışmaların artmasının rekreasyon ve spor aktiviteleri için daha faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca çalışma grubu olarak en çok öğrenciler üzerinde çalışma yapıldığı görülmektedir bu yüzden farklı gruplar üzerinde çalışmalar yapılması toplum için daha yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: rekreasyon, spor, lisansüstü

Compilation Of Graduate Studies on Recreation and Sports in Turkey

Abstract

In this research, the graduate studies related to recreation and sports in Turkey were compiled by examining. 32 Thesis studies have been obtained through the national thesis center. It was found that 4 of these studies were doctoral, 1 was a science specialty thesis and 27 were master's theses, but 2 master's and 1 doctoral theses could not be reached from these thesis studies. Our thesis review study was conducted over 25 master's degrees, 1 science specialty and 3 doctoral theses. A total of 29 graduate studies were examined. It was determined that these studies were conducted at 24 different universities. Of these universities, Selcuk University has been the university that has done the most work with 3 theses. It has also been found that the number of studies has increased in recent years. It has been seen that the year

in which the most thesis studies were conducted was 2023 with 5 theses. However, it is assumed that increasing the studies will be more beneficial for recreation and sports activities. In addition, it is observed that the most work is done on students as a study group, so it may be more useful for society to conduct studies on different groups.

Keywords: recreation, sports, postgraduate

GİRİŞ

Rekreasyon, insanların boş zamanlarında yaptıkları boş etkinlikleri ifade eden bir kavramdır ve insanın çalışma saatleri dışındaki boş zamanında katıldığı faaliyetlerle ilgilidir. Boş zamanın günlük, hafta sonları, yıllık izinler ve daha uzun tatiller ile emeklilik gibi dönemlerinde birçok alanda yapılan ve çok çeşitliliği olan aktiviteler söz konusudur. İnsanın, yoğun çalışma yükü, rutin hayat tarzı veya olumsuz çevresel etkilerden tehlikeye giren veya olumsuz etkilenen bedeni ve ruhi sağlığını tekrar elde etmek korumak veya devam ettirmek aynı zamanda zevk ve haz almak amacıyla, kişisel doyum sağlayacak, tamamen çalışma ve zorunlu ihtiyaçlar için ayrılan zaman dışında kalan bağımsız ve bağlantısız boş zaman içinde, isteğe bağlı ve gönüllü olarak ferdi veya grup içinde seçerek yaptığı etkinliklere rekreasyon denir (Karaküçük, 2014).

Spor, isteğe bağlı olarak yapılan egemen değerler ve normların damgasını vurduğu bedensel hareketlerdir. Spor, bireyin beden ve ruh sağlığının geliştirilmesi, belli kurallara göre rekabet ölçüleri içinde mücadele etme, heyecan duyma, yarışma ve üstün gelme ve gerçek anlamda başarı gücünün artırılması kişisel açıdan ve en yüksek noktaya çıkarılması yolunda gösterilen yoğun çabalar (Öpözlü, 2006). Spor, insan ruhundaki mücadele ve başarı azminin tabiat ve sosyal yapı ile karşılıklı ilişki kurmak suretiyle, sistemli ve adil, belirli kurallar içinde, hayatı pahasına fizik, moral, toplumsal ve karakter kişiliğinin yarışmaya dönüşmesi olarak yer almaktadır (Keten, 1974).

20.yy'da modern yaşam, yeni gereksinimleri, değişimleri ve olanakları da beraber getirmiştir. Endüstri merkezlerinde, kentlerde büyük insan yığılmalarıyla sonuçlanan kentleşme, insanoğlunu gerek bedensel gerekse ruhsal yönden bunalıma itmiştir. Bu olay ruhen rahatlama ve bedenen yeniden güç kazanma zorunluluğunu doğurmuş ve giderek de insanların temel gereksinimi arasına girmiştir (Çubuk, 1981). Rekreasyonu günlük yaşamın sıkıcı, disiplinli ve monoton geçen çalışmalarından sonra, insanların sevdiği ve hoşlandığı bir işle uğraşması; yıpranan vücudun yenilenmesi, tazelenmesi ve enerji kazanması ile yeni ve verimli bir çalışma safhası için yapılan hazırlıklar bütünü olarak görmektedir (Aran, 1970).

Bugün, oyun ve rekreasyonun insanların ruhsal ve fiziksel gelişiminde büyük rol oynadığı, her yerde kabul edilen bir gerçektir. Bu ihtiyacın karşılanması bakımından yeterli olmayan bir çevre, hayal gücünün ve yaşama zevkinin yok olmasına, sinir gerginliklerinin artmasına yol açmaktadır. Bu yüzden ki insanoğlu temel ve evrensel bir ihtiyaç haline gelen rekreasyonu, tarihin her devrinde ve dünyanın her yerinde kendi varlıklarını ifade edebilmek, kişisel gelişimlerini sağlayabilmek ve serbest zamanlarını değerlendirmek için birbirine benzeyen faaliyetler şeklinde uygulamışlardır. Bu bakımdan değişik formlar göstermesine rağmen, rekreasyonun bütün insanlara ortak bir miras olduğu söylenebilir (Bayraktar, 1975).

Bireyin başka bireylerle bir mücadele, bir uğraş, karşılıklı etkileşime girmeden yapılan spora bireysel spor denilmektedir. Gelir ve eğitim düzeyi düşük, nitelik gerektirmeyen işlerde bireyler daha çok sportif aktiviteler yolu ile kendilerini sergilemenin ve ortaya koymanın çabası içine girebilirlerken eğitim ve gelir düzeyi yüksek ve nitelik gerektiren işleri yapanların

oluşturduğu yüksek statü gruplarında da spor yapma eğilimleri bireysel spor etkinliklerinde kendini daha çok itibar, eğlence sporları şeklinde göstermektedir. Örneğin; tenis, golf, çeşitli doğa ve dağcılık sporları, çeşitli su sporları gibi (Şahan, 2007).

Spor, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın temel unsuru olan insanın beden ve ruh sağlığını geliştirmek, kişiliğin oluşumunu, karakter özelliklerinin gelişimini sağlamak, bilgi, beceri ve yetenek kazandırarak çevreye uyumu kolaylaştırmak, kişiler, toplumlar ve uluslararasıda dayanışma, kaynaşma ve barışı sağlamak, kişinin mücadele gücünü arttırmak yanında belirli kurallara göre, rekabet ölçüleri içerisinde mücadele etme, heyecan duyma, yarışma ve yarışmada üstün gelme amacıyla yapılan faaliyetler olarak tanımlanır (Gökalp, 2007).

Rekreasyon içindeki faaliyetler, uygulandıkları alanlar ve özelliklerine göre çeşitliliğe sahiptir. Spor, rekreasyon faaliyetleri içerisinde cazipliği ve çeşitliliği ile önemli bir yer teşkil eder (Ramazanoğlu ve Ark., 2004). Günümüzde spor, ulaştığı nokta itibarıyla sosyal, ekonomik, politik ve yarışmaya yönelik haliyle kitleler üzerinde bıraktığı etki, yarattığı iş alanlarıyla çok farklı bir yeredir. Ancak, bu fonksiyonlarının yanında, insanların serbest zamanlarında, dinlenme, eğlenme, macera, yarışma, sosyal ilişki, sağlık elde etme ve daha birçok nedenlerle uğraştıkları gerek etkinlik gerekse yapılabilecek yer çeşitliliği bakımından rağbet ettikleri bir fonksiyonu da içermektedir. Rekreasyonun en kapsamlı, çeşitli ve ilgi çeken alanlarından biri olan spor, rekreasyon ile karşılıklı olarak birbirini etkiler. Spor, insanların rekreatif ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir hareket alanı sağlarken, rekreasyon da, sporun toplumda yaygınlaşması, tanınması ve sportif başarılar elde edilmesinde önemli roller üstlenmiştir. Spor bu rolünü genellikle herkes için spor, her yerde spor veya sağlık için spor gibi etkinlik rollerini yerine getirerek gerçekleştirmektedir (Karaküçük, 1997).

Rekreasyon, insanların serbest zamanlarında eğlenmek ve dinlenmek için yaptığı aktivitelerdir. Spor bireyin kabiliyetleri geliştiren, belirli kurallarla yapılan araçlı veya araçsız, bireysel veya takımla yapılan boş zaman ya da bütün zamanını alarak meslek haline getirerek yaptığı, sosyalleştirici, fiziki ve ruhu geliştiren rekabete dayalı, dayanışmacı ve kültürel etkinliklerdir. Rekreasyon ve sporun ülkemizdeki çalışmalara ne kadar konu olduğunu ve yapılan çalışmaların ne yönde olduğunu görebilmek önem arz etmektedir. Rekreasyon ve sporun geliştirilmesi veya farklı bakış açıları kazanarak yeni çalışmalar yapılması önemlidir. Buradan hareketle; bu çalışmanın amacı Türkiye’de rekreasyon ve sporla alakalı yapılan lisansüstü çalışmaların analizinin yapılması ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalara yol göstermektir.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu araştırmada, doküman taraması yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmalara ait olan yazılı kaynaklar başta olmak üzere her türlü doküman incelenmiştir. Doküman taramasının temel amacı, incelenen durumla alakalı birçok bilgi kaynağını detaylı bir şekilde incelemektir.

Veri Toplama Süreçleri

Bu araştırmada YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında, rekreasyon ve spor kelimelerini içeren, 32 lisansüstü çalışma değerlendirilmiştir. Bu çalışmaların 27 tanesi yüksek lisans, 4 tanesi doktora ve 1 tanesi bilim uzmanlığı tezi olan çalışmalar elde edilmiştir. Ancak bu çalışmalardan 1 doktora tezi ve 2 yüksek lisans tezine ulaşılabilmiştir. Dolayısıyla bu

araştırmada inceleme, 25 yüksek lisans, 3 doktora ve 1 bilim uzmanlığı tezi olmak üzere 29 tez üzerinden yapılmıştır.

BULGULAR

Çalışmanın bu kısmında Ulusal Tez Merkezi'nden elde edilen veriler tablolarla görselleştirilip ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

Tablo 1: Ulusal Tez Merkezi'nden elde edilen tezlerin üniversite bilgileri

Üniversite	Sayılar	Yüzde (%)
1. Selçuk Üniversitesi	3	%10,34
2. Kahramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi	2	%6,89
3. Akdeniz Üniversitesi	2	%6,89
4. Batman Üniversitesi	2	%6,89
5. Ankara Üniversitesi	1	%3,44
6. Dumlupınar Üniversitesi	1	%3,44
7. Hacettepe Üniversitesi	1	%3,44
8. Marmara Üniversitesi	1	%3,44
9. Mehmet Akif ERSOY Üniversitesi	1	%3,44
10. Ondokuz Mayıs Üniversitesi	1	%3,44
11. Muğla Üniversitesi	1	%3,44
12. Karadeniz Teknik Üniversitesi	1	%3,44
13. Bartın Üniversitesi	1	%3,44
14. İstanbul Teknik Üniversitesi	1	%3,44
15. Giresun Üniversitesi	1	%3,44
16. Düzce Üniversitesi	1	%3,44
17. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi	1	%3,44
18. Kocaeli Üniversitesi	1	%3,44
19. İstanbul Gelişim Üniversitesi	1	%3,44
20. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi	1	%3,44
21. Yozgat Bozok Üniversitesi	1	%3,44
22. Fırat Üniversitesi	1	%3,44
23. Eskişehir Teknik Üniversitesi	1	%3,44
24. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi	1	%3,44

Tablo 1 incelendiğinde; Rekreasyon ve spor ile ilgili en çok çalışma yapan üniversitenin 3 çalışma ile Selçuk Üniversitesi olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 2: Ulusal Tez Merkezi'nden elde edilen çalışmaların yıllara göre dağılımı

Yıl	Sayılar	Yüzde (%)
2000	1	%3,44
2003	1	%3,44
2008	3	%10,34
2011	2	%6,89
2012	1	%3,44
2013	1	%3,44
2015	1	%3,44
2017	1	%3,44
2018	1	%3,44
2019	1	%3,44
2020	4	%13,79
2021	4	%13,79
2022	3	%10,34
2023	5	%17,24

Tablo 2 incelendiğinde; rekreasyon ve spor ile alakalı lisansüstü tez çalışmaların son yıllarda arttığı ve en çok çalışmanın 2023 yılında yapıldığı tespit edilmiştir.

Tablo 3: Ulusal Tez Merkezi'nden elde edilen çalışmaların niteliklerine dağılımı

Derece	Sayılar	Yüzde (%)
Yüksek Lisans	25	%86,20
Doktora	3	%10,34
Bilim uzmanlığı	1	%3,44

Tablo 3 incelendiğinde; rekreasyon ve spor ile alakalı 24 farklı üniversitede yapılmış lisansüstü çalışmaların 25 tanesinin yüksek lisans, 3 tanesinin doktora ve 1 tanesinin bilim uzmanlığı çalışması olduğu görülmektedir.

Tablo 4: Ulusal Tez Merkezi'nden elde edilen çalışmaların üniversite, yıllar ve niteliklerine göre dağılımı

Yıl	Üniversite	Derece
2000	Ankara Üniversitesi	Doktora
2003	Ondokuz Mayıs Üniversitesi	Yüksek Lisans
2008	Muğla Üniversitesi	Yüksek Lisans
2008	Hacettepe Üniversitesi	Yüksek Lisans
2008	Dumlupınar Üniversitesi	Yüksek Lisans
2011	Karadeniz Teknik Üniversitesi	Yüksek Lisans
2011	Marmara Üniversitesi	Doktora
2012	Akdeniz Üniversitesi	Yüksek Lisans
2013	İstanbul Teknik Üniversitesi	Yüksek Lisans
2015	Mehmet Akif ERSOY Üniversitesi	Yüksek Lisans
2017	Akdeniz Üniversitesi	Yüksek Lisans
2018	Bartın Üniversitesi	Yüksek Lisans
2019	Batman Üniversitesi	Yüksek Lisans
2020	Giresun Üniversitesi	Yüksek Lisans
2020	Düzce Üniversitesi	Yüksek Lisans
2020	Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi	Yüksek Lisans
2020	Kocaeli Üniversitesi	Bilim Uzmanlığı
2021	Kahramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi	Yüksek Lisans
2021	İstanbul Gelişim Üniversitesi	Yüksek Lisans
2021	Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi	Yüksek Lisans
2021	Batman Üniversitesi	Yüksek Lisans
2022	Selçuk Üniversitesi	Doktora
2022	Selçuk Üniversitesi	Yüksek Lisans
2022	Yozgat Bozok Üniversitesi	Yüksek Lisans
2023	Kahramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi	Yüksek Lisans
2023	Fırat Üniversitesi	Yüksek Lisans
2023	Selçuk Üniversitesi	Yüksek Lisans
2023	Eskişehir Teknik Üniversitesi	Yüksek Lisans
2023	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi	Yüksek Lisans

Tablo 4 incelendiğinde Rekreasyon ve spor ile ilgili ilk çalışmanın, Ankara Üniversitesinde Doktora çalışması olarak yapıldığı görülmektedir. Tek Bilim Uzmanlığı çalışmasının ise Kocaeli Üniversitesinde yapıldığı görülmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmada veriler elde edilirken Ulusal Tez Merkezi üzerinden rekreasyon ve spor konulu tezlere ulaşılmıştır. Bu tez çalışmalarına baktığımız zaman 2020 yılından itibaren rekreasyon ve spor ile ilgili tez çalışmalarının artış gösterdiği görülmektedir. En çok tez çalışmaları da 2023 yılında beş tez çalışmasıyla ön plana çıkmaktadır. Bunun yanında 2008

yılında üç tez çalışmasıyla önceki ve sonraki yıllara göre daha fazla tez çalışması yapıldığı görülmektedir. Üniversitelere baktığımızda 24 farklı üniversitede rekreasyon ve spor konulu tez çalışmalarının yapıldığı görülmektedir. Bu üniversiteler arasında en fazla tez çalışması yapan üniversitenin 3 çalışmayla Selçuk Üniversitesi olduğu tespit edilmiştir. Selçuk Üniversitesini iki çalışma ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Batman Üniversitesi takip etmektedir.

Yapılan tez çalışmalarının 3 tanesinin doktora, 26 tanesinin yüksek lisans tezi olduğu görülmektedir. Ulusal Tez Merkezi üzerinden elde edilen verilerden yola çıkarak 2000 yılından itibaren rekreasyon ve spor ile ilgili tez çalışmalarının yapıldığı görülmektedir. Çalışmalarda araştırma yöntemi olarak en çok anket yönteminin kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma örnekleminin çoğunlukla öğrencilerden oluştuğu belirlenmiştir. Çalışmalarda genel olarak farklı demografik özelliklere sahip geniş katılımcı gruplarıyla çalışılmıştır. Farklı yaş grupları, cinsiyetler, meslekler, sosyoekonomik statüler ve coğrafi bölgelerden insanlar çalışmalara dahil edilmiştir. Birçok çalışma, verilerin analizinde içerik analizi yöntemini kullanmıştır. Bu teknik, rekreasyon ve spor aktivitelerinin; katılımcıların motivasyonlarını, deneyimlerini, tercihlerini ve etkilerini anlamak amacıyla kullanılmıştır. Çalışmalar ilişkin sonuçlar özetlenecek olursa:

Tanrıvermiş (2000) yaptığı çalışmasında, Ankara koşullarında suya dayalı rekreasyon-spor faaliyetlerinin planlanmasının başarılı olması, her şeyden önce makro ve mikro düzeylerdeki rekreasyon politikasına bağlı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ancak ülke çapında amaçları, yürütücüleri ve araçları açık bir biçimde tanımlanmış ve ilgililere duyurulmuş bir rekreasyon politikası olmadığı için, Ankara'da suya dayalı rekreasyon-spor faaliyetleri için yapılan planlamanın, öneri olmaktan ileriye gitmeyeceği sonucuna varmıştır.

Akay (2008), Engelli öğrencilerin dersin işleniş şekline göre davrandıkları ve istemedikleri şekilde işlendiği zaman zihinsel yönden rahatlamadıkları ve ayrıca daha da rahatsızlık duyduklarını gözlemiştir. Dersin eğitsel oyunlar oynayarak işlenmesinin, öğrencilerin zihinsel olarak rahatlamaları nedeniyle, büyük çoğunluklu katılımı ile işlendiği belirlenmiştir. Engelli öğrencilerin spora yönelmelerindeki etkinin sırasıyla, ilk olarak ailesinin teşviki, daha sonra çevrenin etkisi ve sporculara olan hayranlıklarının geldiği tespit edilmiştir.

Başoğlu (2011) Analiz bulgularında, öncelikle gelişmiş batı ülkelerinde geliştirilmiş olan liderlik boyutları ve örgütsel bağlılık ölçeklerinin Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için de uygulanabilir olduğunu sonucuna ulaşmıştır. Rekreasyon liderliğinin yönetsel boyutu ile antrenöre yönelik tatmin seviyesinin, yerel halkın rekreatif faaliyetlere katılımını belirleyen hayati iki unsur olduğu gerçeğini de ortaya koymuştur.

Göktaşan (2013) da yaptığı çalışmasında başarılı tasarımlar oluşturmak için sporun birleştirici ve harekete geçirici etkisi göz önüne alınarak; parklar, yürüyüş yolları ve spor alanları kendi içinde izole mekânlar olarak değil, kentin diğer dinamik ağları içinde düşünülmesi gerektiğini ve bu sayede kentsel donatılar ile bağlı, herkes için ulaşılabilir, güvenli, çeşitlilik ve eşitlik içeren mekânlar oluşturulması gerektiği sonucuna ulaşmıştır.

Akbulut (2020) ise çalışmasında, cinsiyet değişkeninin iş yeri rekreasyon farkındalık algısı üzerinde etkili olduğunu belirlemiştir. Medeni durum, öğrenim durumu ve ev içerisinde yapılan aktivitelere katılma durumu değişkenleri, iş yeri rekreasyon farkındalık algısı ve serbest zaman kolaylaştırıcı algısı üzerinde etkili değildir. Serbest zamanı değerlendirme biçimi genel olarak iş yeri rekreasyon farkındalık algısı ve serbest zaman kolaylaştırıcı algısı üzerinde etkilidir. Rekreatif etkinliklere sık sık katıldığını belirten katılımcıların serbest zaman

kolaylaştırıcı algıları yüksektir. Katılımcıların iş yeri rekreasyon farkındalıkları artarken serbest zaman kolaylaştırıcı algıları da artmaktadır verisini de ortaya koymuştur.

Şirin (2021) de çalışmasında, Rekreasyon, beden eğitimi ve spor ve spor yönetimi alanlarında beş yıllık süreç içerisinde yapılan yüksek lisans tezleri incelendiğinde 2019 yılında en fazla çalışmalar yapıldığını belirlemiştir. Alan olarak ise; rekreasyon alanındaki çalışmaların fazla olduğu tespit edilmiştir. İnsanların ruh ve beden sağlığını korumak için ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkmış, toplumun manevi ve fiziki doyumlarının arttırılması için araştırmalar sonucunda rekreatif faaliyetlere daha çok önem verilmesi, boş zamanların verimli değerlendirilmesi için çalışmaların ve araştırmaların yoğunlaştırıldığını, bu durumda elde edilen veriler doğrultusunda en çok rekreasyon alanında teze ulaşılması ile doğru orantılı olduğunun söylenebileceğini belirtmektedir.

Tuncer (2022) yaptığı çalışmasında spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin rekreasyon etkinliklerine katılımlarında cinsiyet, üniversite, bölüm değişkenleri üzerinde farklılıklardan etkilendiği, yaş, gelir düzeyi ve haftalık boş zaman süresi değişkenliklerinden etkilenmediğini belirlerken, öğrencilerin yalnızlık düzeyine göre ise cinsiyet, yaş, bölüm ve haftalık boş zaman süresi değişkenleri üzerinde farklılıklardan etkilendiği, üniversite ve gelir düzeyi değişkenlerinden etkilenmediği sonucunu ortaya koymuştur.

Türkiye’de yoğun ve yorucu çalışma hayatının dışında insanlar stres atmak için, sosyalleşmek için ya da hobi edinmek için bir uğraşa ihtiyaç duymaktadır. Rekreasyon ve spor aktiviteleri bireyler için iyi bir seçenek durumundadır. Ancak incelediğimiz tezlerden elde ettiğimiz bulgulara göre 24 farklı üniversitede rekreasyon ve spor ile ilgili araştırma yapıldığı görülmektedir bu da Türkiye’de rekreasyon ve spora henüz yeterince önem verilmediğini göstermektedir. Son yıllarda gittikçe rekreasyon ve spor konusunda çalışmaların arttığı belirlenmiş olsa da yeterli düzeyde çalışma yapılmadığı düşünülmektedir. İnsanların çalışma hayatının dışında güzel vakit geçirebileceği aktiviteler yapabilmeleri için rekreasyon ve spor ile ilgili çalışmaların artması ve diğer üniversitelerin de bu konu ile alakalı çalışmalar yapması daha yararlı olabilir.

Kaynakça

Akay, V. (2008). Engellilerde Beden Eğitimi Spor ve Rekreasyon Aktivitelerinin Eğitim Bütünlüğü Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akbulut, B. A. (2020). Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Rekreatif Etkinliklere Katılımını Kolaylaştıran Faktörlerin ve İş Yeri Rekreasyon Farkındalıklarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Giresun: Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Aran, S. (1970). Ege ve Akdeniz Sahil Şeridindeki Rekreasyonel Gelişmelerin Tabiatı Koruma ve Peyzaj Açısından Kritiği. Ankara: Türkiye Tabiatı Koruma Cemiyeti Yayını No:13.

Başoğlu, U. D. (2011). İstanbul İli, Bahçelievler Belediyesi Sorumluluğundaki Spor Salonlarının Rekreasyon Sporları ve Rekreasyon Liderleri Açısından Geliştirilmesi Ve Faydalılık Durumu. Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Bayraktar, A. (1975). Ege Kıyılarında Bazı Tatil Köylerinde Peyzaj ve Rekreasyon Planlamasının Etüdü ile Turizm Gelişmesinde Bu Bakımdan Önemli Esasların Tespiti.

Çubuk, M. (1981). Turizmin Dinlenme-Eğlenme ve Boş Zamanları Değerlendirme ile Bütünleşmesi, Yeniden Tanıtım Denemesi ve Turizm Planlamasında Sistemli bir Yaklaşım.

Gökalp, H. (2007). Gençliğin Boş Zamanlarını Değerlendirmesinde Spor Faaliyetlerinin Yeri ve Önemi (Tunceli İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Göktaşan, M. K. (2013). Kentsel Rekreasyon Alanlarında Spor ve Aktivite Ağrı: Kadıköy Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Karaküçük, S. (1997). Rekreasyon - Boş Zamanları Değerlendirme Kavramı, Kapsam ve Bir Araştırma. Ankara: Seren Ofset.

Karaküçük, S. (2014). Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme. Ankara: Gazi Kitabevi.

Keten, M. (1974). Türkiye'de Spor. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Kocaer, G. (2018). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri ve Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum, Serbest Zaman İlgilenim ve Rekreasyon Faaliyetlerine Yönelik Fayda Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Bartın İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi.

Öpözlü, A. K. (2006). Çağımızda Değişen Sağlık Bilincinin Sportif Rekreasyona Katılım Düzeyine Etkisinin Araştırılması (Kütahya Örneği).

Öz, N. D. (2022). Spor Yönetiminde Eğitim ve Uygulama Erkinin Rekreasyon Politikalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Ramazanoğlu, F., Altungül, O., & Özer, A. (2004). Sportif Açıdan Rekreasyon Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 176-177.

Şahan, H. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Sürecinde Spor Aktivitelerinin Rolü. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Şirin, H. (2021). Türkiye'de 2015-2020 Yılları Arasında Beden Eğitimi ve Spor Rekreasyon ve Spor Yönetimi Alanlarında Yapılmış Tezler Üzerine Bir Değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Tanrıvermiş, E. (2000). Ankara Koşullarında Suya Dayalı Rekreasyon-Spor Faaliyetlerinin Planlanması Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Tuncer, S. (2022). Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Yalnızlık Düzeyleri İle Rekreasyon Engelleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.